

EDN PZSZDQ

DOI 10.5281/zenodo.17587264.

УДК 633.174/175:631.5:636.085.13

Капустин С. И.¹, Багринцева Н. А.¹, Самойленко А. В.¹, Капустин А. С.²,
Самокиш Н. В.³

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОСЕВА И СРОКОВ СКАШИВАНИЯ СОРГО-СУДАНКОВЫХ ГИБРИДОВ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ИХ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ

¹ ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»;

² ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;

³ ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Реферат. Целью исследований, проведённых в 2023–2024 гг. на опытном поле ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», было уточнение влияния различных способов посева и сроков скашивания на содержание основных элементов питания и аминокислотный состав кормовой массы новых гибридов сорго и суданской травы Терра и Премиум. В среднем за 2023–2024 гг. было установлено, что максимальная урожайность зелёной массы новых гибридов сорго-суданковых культур, полученная за 3–4 укоса (в пределах 63,2–79,4 т/га), достигалась при ширине междурядий 15 см. Этот показатель получали на 40-й день после всходов или после предыдущего скашивания. При скашивании на 30-й день вегетации в сухой массе гибрида Терра было получено наибольшее количество сырого протеина (10,67–13,7%), сырого жира (1,49%), обменной энергии (8,78–8,97 МДж) и наименьшее количество сырой клетчатки (24,23–25,94%) независимо от ширины междурядий. Среди изучаемых незаменимых аминокислот самое высокое среднее содержание было установлено у лейцина (0,67%), лизина (0,46%) и валина (по 0,44%). Показатели содержания этих аминокислот не зависели от ширины междурядий, но были выше у нового гибрида Терра при скашивании на 30-й день вегетации. Минимальное содержание незаменимых аминокислот установлено для метионина (0,13%) и гистидина (0,14%). Остальные незаменимые аминокислоты имели показатели 0,32–0,36%. Наиболее высокое содержание заменимых аминокислот независимо от ширины междурядий наблюдалось у гибрида Терра при скашивании массы на 30-й день вегетации. Максимальные средние значения заменимых аминокислот получены для глутаминовой кислоты (1,22%), аспарагиновой кислоты (1,19%) и пролина (0,67%). У остальных аминокислот значения варьировали в пределах 0,22–0,56%. Гибрид Терра целесообразно выращивать с междурядьем 15 см и скашивать на 30-й день вегетации, что обеспечивает наибольшую продуктивность, содержание питательных элементов, а также лучшее соотношение аминокислот. Выявленные закономерности позволяют рекомендовать оптимизацию агротехнических приемов для повышения кормовой ценности и продуктивности сорго-суданковых гибридов.

Ключевые слова: сорго-суданковый гибрид, сырой протеин, аминокислоты, способ сева, срок скашивания.

Для цитирования: Капустин С. И., Багринцева Н. А., Самойленко А. В., Капустин А. С., Самокиш Н. В. Влияние способов посева и сроков скашивания сорго-суданковых гибридов на зоотехнический анализ и аминокислотный состав их зелёной массы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 46–58. EDN: PZSZDQ. DOI: 10.5281/zenodo.17587264.

For citations: Kapustin S. I., Bagrintseva N. A., Samoilenko A. V., Kapustin A. S., Samokish N. V. Influence of sowing methods and mowing time on zootechnical analysis and amino acid composition of green mass of sorghum-sudan hybrids // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 46–58. EDN: PZSZDQ. DOI: 10.5281/zenodo.17587264.

Введение

В засушливой степной зоне юга России во второй половине лета наблюдается дефицит сочных кормов и сена, что обуславливает необходимость расширения производства кормовых культур, в частности гибридов сорго и суданской травы [1–3]. В условиях меняющегося климата и роста затрат на производство кормов экономическая значимость повышения продуктивности и качества кормовых культур возрастает. Универсальность использования и потенциал этих гибридов делают их важным компонентом повышения эффективности кормопроизводства [4].

Однако недостаточное знание биологических особенностей и технологических требований к сорго-суданковым гибридам ограничивает их широкое внедрение. Особую важность представляет изучение оптимальных сроков посева, ширины междурядий и времени скашивания новых гибридов. Высокая засухоустойчивость этих культур обеспечивается развитой корневой системой и значительным содержанием углеводов в клеточном соке, что позволяет растениям восстанавливать упругость тканей даже после двухнедельного отсутствия влаги [5]. Для решения этих задач специалистами ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» были выведены инновационные гибриды, демонстрирующие эффект гетерозиса по урожайности зелёной массы и сенажной продукции [6, 7].

Качество корма из сорго-суданковых гибридов (высотой до 3 м и способностью к побегообразованию) определяется генетическими особенностями родительских компонентов, условиями выращивания и схемой посева [8], условиями выращивания и схемой посева [9], а также оптимальным подбором родительских форм [8, 10, 11]. Важным аспектом является аминокислотный состав, определяющий питательную ценность корма. Аминокислоты, участвующие в синтезе протеина, играют ключевую роль в функционировании эндокринной и нервной систем, активации иммунитета и синтезе инсулина [12, 13].

Сыркина Л. Ф. [14] выявила незначительный дефицит аминокислот в белке сорго по сравнению с эталонным белком куриного яйца, при этом максимальное значение (39,6 %) отмечено у сорта Державное, обладающего сбалансированным аминокислотным составом. Ковтунова Н. А. с соавторами [15] установили, что содержание сырого протеина в сухом веществе зелёной массы при широкорядном посеве в начале вегетации было в два раза выше, чем при сплошном посеве, и варьировало по сортам от 21,3 до 24,2 %. В опытах, проведенных в Зернограде, продемонстрировано, что наибольшее влияние на урожайность оказывает количество высеваемых семян (41,6 % от общего влияния факторов), в то время как период посева и способ посева оказывали значительно меньшее воздействие (24,8 % и 3,6 %, соответственно). Вклад погодных условий в общую вариативность урожайности составил 7,7 % [16, 17].

В научной литературе изучению аминокислотного состава кормовой массы сорговых культур уделяется мало внимания; большинство исследований сосредоточено на аминокислотах в зерне [18–24]. Как и в настоящем исследовании, содержание аминокислот зависело от гибридного состава (Терра, Премиум) [19, 21–23], при этом были выявлены различия в содержании лизина, метионина, фенилаланина и триптофана, что указывает на необходимость дальнейших исследований в этом направлении. По данным Р. Р. Гаджиева и А. Б. Чарыева, в зерне сорго часто наблюдается дефицит лизина, метионина и триптофана [23], что подтверждается выявленными в наших опытах закономерностями (0,13–0,44 %). Исследования Сыркиной Л. Ф. [21] и Колотова А. П. [24] (2018–2020 гг.) также указывают на значительное преобладание заменимых аминокислот над

незаменимыми, что зависит от сортового состава сорго и соотносится с полученными нами данными.

Цель исследований – уточнить влияние различных способов посева, укосов и сроков скашивания зелёной массы на содержание основных питательных элементов и аминокислотный состав кормовой массы новых гибридов сорго и суданской травы для оптимизации некоторых элементов технологии их возделывания.

Материалы и методы исследований

Эксперименты проводили в 2023–2024 гг. на опытном поле ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в г. Михайловск Ставропольского края (45°07' с. ш. 42°02' в. д.). Объектами изучения стали два новых гибрида – Премиум и Терра, а также стандартный сорго-суданковый гибрид Гвардеец, выведенные селекционерами ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ».

Эксперимент был проведён по схеме трёхфакторного опыта с четырёхкратной повторностью, что позволило обеспечить статистическую достоверность полученных данных. Распределение вариантов опыта проводили методом рандомизированных блоков. Посев осуществляли с разной шириной междурядий – 70 см (традиционный способ) и 15 см (для оптимизации площади питания), при этом общая площадь учетной делянки составляла 25 м², а густота растений – 450 тыс./га. Плотность растений варьировала за счет расстояния между растениями в ряду: 3,3 см при междурядьях 70 см и 15,2 см при междурядьях 15 см, что имитирует почти квадратную форму площади питания для каждого растения при узкорядном посеве. Для изучения влияния сроков скашивания зелёной массы укосы проводили с разной периодичностью: каждые 30, 40 и 50 дней после появления всходов, а также через аналогичные промежутки времени после каждого последующего укоса, имитируя различные стратегии использования кормовых угодий.

Опытное поле расположено на типичном для региона среднесуглинистом малогумусном мицелярно-карбонатном чернозёме. Почва характеризуется глубиной гумусовых горизонтов до 100 см, содержанием гумуса в пахотном слое 3,1 % (по Тюрину) и средней обеспеченностью подвижными формами минерального питания (по Мачигину). Гранулометрический состав: содержание физической глины (частицы < 0,01 мм) – 45–50 %, физического песка (частицы > 0,01 мм) – 50–55 %.

Метеорологические условия вегетационных периодов отличались повышенным теплообеспечением: среднесуточная температура воздуха за период с мая по сентябрь в 2023 г. составила 19,2 °С, в 2024 г. – 19,4 °С, что превышает среднегодовую норму (18,4 °С). Количество продуктивных осадков также варьировало: в 2023 г. выпало 366,1 мм, а в засушливом 2024 г. – всего 184,9 мм (при норме 329 мм), что позволило оценить адаптивность гибридов к различным уровням влагообеспеченности.

Для оценки качества кормовой массы был проведён зоотехнический анализ и определение аминокислотного состава абсолютно сухой массы в сертифицированной лаборатории «Корма и обмен веществ» Ставропольского государственного аграрного университета, что гарантировало точность и достоверность полученных результатов.

Для вычисления БЭВ сырые питательные вещества определяли по общепринятым методикам зоотехнического анализа кормов: содержание сырого протеина определяли методом Кьельдаля (ГОСТ 13496-4-93), жира – экстракционным (ГОСТ 13496-15-97), клетчатки – методом Геннеберга и Штомана (ГОСТ 31675-2012), сухого вещества – весовым (ГОСТ 31640-2042), золы – весовым методом (ГОСТ 26226-95). Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью трёхфакторного дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову.

Результаты и их обсуждение

Ключевым показателем культуры была стабильная урожайность зелёной массы. В 2023 г. урожайность находилась в пределах от 32,6 до 89,8 т/га, а в 2024 г. этот диапазон составил 27,5–66,7 т/га, что обусловлено продолжительным вегетационным периодом и интенсивным ростом растений. Скашивание на 30-й день вегетации позволило получить четыре укоса, в то время как при других сроках скашивания (40 и 50 дней) было получено по три укоса для обоих гибридов при всех сроках посева.

Морфологические признаки растений существенно различались в зависимости от варианта. При междурядье 70 см высота растений варьировала в зависимости от срока скашивания: от 115 до 190 см при первом скашивании (через 50 дней после всходов) и от 60 до 83 см при третьем скашивании. При скашивании на 30-й день вегетации наилучшие показатели высоты (112–160 см) были зафиксированы при первом и третьем сроках посева и коррелировали с летними осадками (75,0–93,0 мм в середине и конце июня).

При ширине междурядий 15 см, обеспечивающей почти квадратную форму площади питания, наиболее высокорослые растения (155–175 см) были получены при третьем сроке посева на 40–50-й день вегетации. Высота растений снижалась до 75–100 см при втором укосе и до 60–74 см при четвёртом. Несмотря на меньший диаметр стебля, растения при междурядьях 15 см были выше тех, что выращивались при междурядьях 70 см, а быстрое закрытие почвы листьями снижало засоренность посевов.

Максимальная урожайность зелёной массы (47,1–49,6 т/га) была отмечена при первом скашивании на 50-й день вегетации у гибрида Премиум при междурядье 15 см. Увеличение междурядья до 70 см на аналогичных вариантах снизило урожайность на 22,7–27,8 т/га (до 19,3–26,7 т/га). При втором скашивании урожайность закономерно снизилась во всех вариантах и составила 8,7–14,7 т/га при междурядье 70 см и 15,0–26,3 т/га при междурядье 15 см (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность зеленой массы изучаемых сорго-суданковых гибридов в зависимости от способов сева и сроков скашивания

Гибрид (фактор А)	Ширина междурядий, см (фактор В)	Дней после предыдущего скашивания (фактор С)	Урожайность, т/га		
			2023 г.	2024 г.	среднее
Гвардеец	15	30	61,6	46,9	54,3
		40	66,3	48,7	57,5
		50	63,3	50,1	56,7
Терра	15	30	67,7	52,1	59,9
		40	73,7	56,7	65,2
		50	71,5	55,0	63,0
Премиум	15	30	64,0	49,3	56,6
		40	66,3	51,0	58,6
		50	83,5	64,2	73,8
Гвардеец	70	30	51,7	32,7	42,2
		40	47,9	34,3	41,1
		50	49,4	38,1	43,7
Терра	70	30	57,5	43,3	50,9
		40	52,1	40,7	46,4
		50	54,3	41,8	48,05
Премиум	70	30	70,4	54,2	62,3
		40	52,5	40,4	46,4
		50	51,0	39,3	45,1

Примечание. НСР₀₅ (А) – 2,56; НСР₀₅ (В) – 2,88; НСР₀₅ (С) – 2,25.

В 2023–2024 гг. при ширине междурядий 15 см была зафиксирована максимальная урожайность зелёной массы новых сорго-суданковых гибридов (63,2–79,4 т/га за 3–4 укоса) на 40-й день после всходов или предыдущего скашивания. В третьем и четвёртом укосах превосходство по урожайности зелёной массы продемонстрировал гибрид Терра при ширине междурядий 15 см. Урожайность гибрида Гвардеец в среднем составила 56,7 т/га (см. таблицу 1), что на 6,5–22,7 т/га меньше, чем у новых гибридов. Срок посева оказал меньшее влияние, а узкорядный посев (15 см) обеспечил наиболее оптимальную (почти квадратную) форму питания растений (15×15,2 см).

Анализ сырого протеина (общее содержание азотсодержащих веществ в корме) показал, что наибольшее его количество (13,7 %) содержится в сухой массе гибрида Терра при первом сроке посева, первом скашивании на 30-й день вегетации и ширине междурядий 70 см (таблица 2).

Таблица 2 – Питательная ценность кормовой массы сорго-суданковых гибридов в зависимости от сроков проведения укосов (среднее за 2023–2024 гг.)

Гибрид (фактор А)	Ширина междурядий, см (фактор В)	Дней после предыдущего скашивания (фактор С)	Сырой протеин, %	Сырой жир, %	Сырая клетчатка, %	Сырая зола, %	БЭВ, %	Обменная энергия для КРС, МДж
Гвардеец	15	30	10,34	1,37	26,86	7,22	54,21	8,54
		40	9,10	1,33	27,46	5,77	56,34	8,50
		50	6,91	1,29	29,72	5,79	56,29	7,82
Терра	15	30	15,17	1,45	25,94	9,43	48,02	8,97
		40	10,07	1,31	26,09	7,34	55,18	8,61
		50	7,87	1,28	28,17	6,27	56,40	8,30
Премиум	15	30	10,67	1,43	24,56	7,45	55,89	8,81
		40	9,37	1,37	25,35	5,94	57,96	8,75
		50	6,19	1,33	29,20	5,96	57,33	8,06
Гвардеец	70	30	10,16	1,34	24,96	7,33	51,56	8,29
		40	8,59	1,38	24,80	7,36	52,45	8,14
		50	7,14	1,19	31,34	5,63	54,66	7,95
Терра	70	30	10,30	1,49	24,23	7,75	56,22	8,78
		40	8,49	1,22	27,41	6,59	56,29	8,40
		50	5,40	1,20	29,25	6,31	57,84	7,93
Премиум	70	30	10,47	1,38	27,14	7,56	53,16	8,52
		40	8,80	1,42	26,96	7,57	55,25	8,38
		50	7,36	1,23	29,30	5,80	56,30	8,19
НСР ₀₅ (А)			0,52		0,93			0,28
НСР ₀₅ (В)			0,64		1,12			0,39
НСР ₀₅ (С)			0,61		1,03			0,32

Относительно высокое содержание протеина (10,07–10,67 %) наблюдали при втором сроке посева и скашивании на 30-й день вегетации независимо от гибрида и ширины междурядий. В остальных образцах содержание сырого протеина варьировало от 5,40 до 9,37 %.

К небелковым компонентам корма относятся липиды, клетчатка и безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ). Липиды, являясь ключевым компонентом клеточного содержимого, обеспечивают функционирование пищеварительной системы, служат энергетическим субстратом, а также участвуют в транспортировке жирорастворимых витаминов. Незаменимые жирные кислоты

(линолевая, линоленовая, арахидоновая) должны поступать с кормом, обеспечивая нормальный рост и регулируя обмен холестерина [25]. Наилучшие показатели содержания сырого жира в абсолютно сухом веществе (1,42–1,49 %) были зафиксированы при скашивании на 30–40-й день после всходов у гибрида Терра. В остальных вариантах содержание жира варьировало в пределах 1,22–1,40 %.

Содержание сырой клетчатки, представленной комплексом компонентов клеточных стенок (целлюлоза, гемицеллюлоза), находилось в диапазоне от 24,23 до 31,34 %. Наименьшие значения (24,23–25,94 %) отмечены у гибрида Терра при уборке зелёной массы на 30-й день вегетации независимо от ширины междурядий.

Максимальное содержание БЭВ (56,30–57,84 %) было установлено при ширине междурядий 70 см и скашивании зелёной массы на 50-й день вегетации. При узкорядном посеве (15 см) лучшие результаты также были отмечены при скашивании на 40-й и 50-й день после всходов (56,40–58,33 %). Наибольшее количество обменной энергии в 1 кг сухой массы для крупного рогатого скота (8,88–8,97 МДж) было зафиксировано при скашивании на 30-й день вегетации у гибрида Терра. Для гибрида Гвардеец этот показатель составил 8,54 МДж. На этих же вариантах было отмечено максимальное содержание сырого протеина и сырого жира при минимальном содержании сырой клетчатки, что указывает на взаимосвязь между агротехническими приёмами и питательной ценностью корма.

По данным трёхфакторного дисперсионного анализа (таблица 3) установлено большее влияние фактора В (ширина междурядий) на урожайность кормовой массы гибридов (38 %) и незначительное влияние на содержание протеина и клетчатки. Фактор С (срок скашивания) оказал наибольшее влияние на содержание питательных элементов (от 62 до 72 %), при этом факторы А (сорт) и В (ширина междурядий) повлияли в меньшей степени. Это может быть связано с тем, что с возрастом в растениях увеличивается содержание клетчатки и снижается содержание других питательных веществ. Взаимовлияние факторов на все изучаемые показатели составило от 0,3 до 16 %.

Таблица 3 – Влияние факторов на урожайность и питательные качества кормовой массы

Источник вариации	Урожайность	Протеин	Клетчатка	ОЭ для КРС
Фактор А	10,1	3,1	2,0	16,4
Фактор В	38,4	5,4	0,3	9,1
Фактор С	1,1	69,8	72,8	62,9
А×В	0,3	10,9	6,2	0,5
А×С	2,1	6,2	4,8	2,9
В×С	7,8	1,8	1,8	3,3
А×ВС	7,9	2,9	12,0	4,5

Количественный состав восьми незаменимых и восьми заменимых аминокислот в абсолютно сухом материале новых гибридов сорго-суданковых культур Терра и Премиум представлен в таблице 4. Анализ показал, что общее содержание незаменимых аминокислот (0,36 %) было значительно ниже, чем заменимых (0,65 %). Наименьшая концентрация среди незаменимых аминокислот выявлена у гистидина (0,15 %) и метионина (0,13 %) с вариабельностью от 0,10 до 0,23 %. Наибольшую концентрацию среди незаменимых аминокислот демонстрировали лейцин (0,67 %) и лизин (0,44–0,46 %). Содержание заменимых аминокислот было выше у гибрида Терра.

Анализ содержания аминокислот в сухой массе показал, что наименьшая концентрация среди заменимых аминокислот наблюдалась у тирозина (0,22 %), серина (0,43 %), аргинина (0,44 %) и глицина (0,45 %). В то же время содержание аспарагиновой кислоты составило 1,19 %, глутаминовой – 1,22 %, а пролина – 0,67 %.

Наибольшее количество заменимых аминокислот было зафиксировано в образцах гибрида Терра при скашивании на 30-й день вегетации, независимо от ширины междурядий. При этом содержание заменимых аминокислот у гибрида Терра было выше, чем у гибрида Премиум, в среднем на 10–15 %.

Таблица 4 – Показатели аминокислотного состава сухой массы изучаемых гибридов в зависимости от способов, сроков сева и скашивания кормовой массы (среднее за 2023–2024 гг.)

Гибрид (фактор А)	Ширина междурядий, см (фактор В)	Дней после предыдущего скашивания (фактор С)	Заменимые аминокислоты, %							
			Asp	Ser	Glu	Pro	Gly	Ala	Tyr	Arg
Гвардеец	15	30	1,08	0,40	1,12	0,75	0,40	0,50	0,21	0,38
		40	0,75	0,28	0,83	0,47	0,30	0,36	0,15	0,27
		50	0,69	0,27	0,81	0,45	0,28	0,33	0,13	0,25
Терра	15	30	1,22	0,48	1,57	0,65	0,51	0,64	0,27	0,56
		40	1,11	0,39	1,26	0,67	0,41	0,54	0,21	0,47
		50	0,93	0,39	0,96	0,64	0,45	0,55	0,21	0,40
Премиум	15	30	1,41	0,48	1,45	0,64	0,49	0,61	0,24	0,48
		40	1,30	0,41	1,15	0,62	0,43	0,54	0,21	0,45
		50	1,25	0,31	0,96	0,48	0,31	0,40	0,16	0,29
Гвардеец	70	30	1,32	0,39	1,21	0,81	0,42	0,64	0,24	0,49
		40	0,95	0,47	1,20	0,57	0,49	0,51	0,19	0,38
		50	0,91	0,28	1,18	0,51	0,40	0,47	0,17	0,33
Терра	70	30	2,20	0,71	1,74	0,73	0,69	0,89	0,34	0,67
		40	1,16	0,50	1,55	0,65	0,52	0,64	0,26	0,53
		50	0,99	0,39	1,01	0,63	0,41	0,51	0,21	0,40
Премиум	70	30	1,53	0,53	1,39	0,73	0,55	0,72	0,27	0,54
		40	1,35	0,42	1,28	0,63	0,42	0,54	0,21	0,42
		50	0,83	0,32	0,84	0,52	0,35	0,44	0,16	0,31
Среднее			1,16	0,41	1,19	0,62	0,43	0,54	0,21	0,42
НСР ₀₅			0,06	0,02	0,06	0,03	0,02	0,03	0,01	0,02
Гибрид (фактор А)	Ширина междурядий, см (фактор В)	Дней после предыдущего скашивания (фактор С)	Незаменимые аминокислоты, %							
			Thr	Val	Met	Lie	Leu	Phe	His	Lys
Гвардеец	15	30	0,30	0,40	0,12	0,27	0,60	0,32	0,13	0,40
		40	0,22	0,31	0,10	0,21	0,44	0,26	0,10	0,28
		50	0,20	0,30	0,09	0,21	0,42	0,24	0,09	0,27
Терра	15	30	0,42	0,52	0,16	0,40	0,83	0,39	0,17	0,56
		40	0,38	0,48	0,12	0,35	0,69	0,35	0,15	0,49
		50	0,34	0,40	0,11	0,32	0,61	0,28	0,13	0,40
Премиум	15	30	0,39	0,48	0,14	0,35	0,73	0,35	0,15	0,44
		40	0,35	0,45	0,13	0,32	0,67	0,32	0,14	0,46
		50	0,25	0,34	0,10	0,22	0,45	0,25	0,10	0,30
Гвардеец	70	30	0,34	0,48	0,15	0,39	0,74	0,35	0,18	0,49
		40	0,40	0,46	0,13	0,37	0,57	0,33	0,16	0,39
		50	0,39	0,44	0,12	0,35	0,48	0,31	0,14	0,35
Терра	70	30	0,59	0,64	0,18	0,50	1,03	0,50	0,23	0,64
		40	0,42	0,50	0,16	0,38	0,79	0,37	0,17	0,53
		50	0,32	0,40	0,13	0,29	0,61	0,30	0,13	0,40
Премиум	70	30	0,47	0,51	0,15	0,41	0,85	0,38	0,17	0,52
		40	0,35	0,43	0,13	0,30	0,64	0,30	0,14	0,41
		50	0,27	0,32	0,09	0,25	0,50	0,25	0,11	0,33
Среднее			0,35	0,43	0,13	0,33	0,64	0,32	0,14	0,42
НСР ₀₅			0,02	0,02	0,007	0,02	0,03	0,02	0,008	0,02

Значительные показатели содержания незаменимых аминокислот в сухой массе не зависели от ширины междурядий. Однако более высокие значения были отмечены у гибрида Терра при скашивании на 30-й день вегетации (0,63–1,03 %). При скашивании на 50-й день вегетации были зафиксированы минимальные уровни содержания незаменимых аминокислот (0,60–0,61 %).

Полученные данные согласуются с результатами исследований [21, 24], в которых также отмечается преобладание заменимых аминокислот над незаменимыми в кормовой массе сорговых культур. При этом, как и в наших опытах, на аминокислотный состав влияют генотип (гибрид) и срок уборки [22, 23]. Важно отметить, что в зерне сорго часто наблюдается дефицит лизина, метионина и триптофана [23], что подтверждается и нашими данными (особенно в отношении метионина и триптофана).

Фактор С (срок скашивания) оказал наибольшее влияние на содержание заменимых и незаменимых аминокислот (см. таблицу 3). Вероятно, это связано с изменением метаболических процессов в растениях по мере их старения, что приводит к перераспределению аминокислот и изменению их соотношения в кормовой массе.

Выводы

В среднем за 2023–2024 гг. установлено, что максимальная урожайность зелёной массы новых гибридов сорго-суданковых культур, полученная за 3–4 укоса (в пределах 63,2–79,4 т/га), статистически достоверно ($p < 0,05$) достигалась при ширине междурядий 15 см. Этот показатель наблюдали на 40-й день после всходов или после предыдущего скашивания.

При скашивании зелёной массы на 30-й день вегетации было получено наибольшее количество сырого протеина (10,67–13,7 %) в сухой массе гибрида Терра, сырого жира (1,49 %), обменной энергии (8,78–8,97 МДж) и наименьшее количество сырой клетчатки (24,23–25,94 %) независимо от ширины междурядий.

Из изучаемых незаменимых аминокислот самое высокое среднее содержание установлено для лейцина (0,67 %), лизина (0,46 %) и валина (по 0,44 %). Показатели содержания этих аминокислот не зависели от ширины междурядий, но были выше у нового гибрида Терра и при скашивании на 30-й день вегетации. Минимальное усреднённое содержание незаменимых аминокислот установлено для метионина (0,13 %) и гистидина (0,14 %). Содержание остальных незаменимых аминокислот составило 0,32–0,36 %.

Наиболее высокое содержание заменимых аминокислот независимо от ширины междурядий наблюдалось у гибрида Терра при скашивании массы на 30-й день вегетации. Максимальные средние значения заменимых аминокислот были получены для глутаминовой кислоты (1,22 %), аспарагиновой кислоты (1,19 %) и пролина (0,67 %). Значения остальных аминокислот варьировали в пределах 0,22–0,56 %.

Фактор С (срок скашивания) оказал наибольшее влияние на содержание основных питательных веществ и аминокислотный состав кормовой массы.

Работа выполнена с целью оптимизации элементов агротехники новых гибридов сорго и суданской травы. С учётом полученных результатов для условий Ставропольского края рекомендуется выращивать гибрид Терра с междурядьем 15 см и скашивать на 30-й день вегетации. Это обеспечит наибольшую продуктивность, высокое содержание питательных элементов, а также оптимальный аминокислотный состав кормовой массы. Оптимизация агротехнических приёмов позволяет повысить кормовую ценность гибридов сорго и суданской травы, что является важным фактором повышения эффективности кормопроизводства в засушливых регионах.

Литература

1. Кулинцев В. В., Годунова Е. И., Желнакова Л. И., Удовыдченко В. И., Петрова Л. Н., Дридригер В. К., Антонов С. А., Андрианов Д. Ю., Дзыбов Д. С., Кравцов В. В., Ерошенко Ф. В., Куприченко М. Т., Ковтун В. И., Кузыченко Ю. А., Шустикова Е. П., Хрипунов А. И., Шаповалова Н. Н., Чертов В. Г., Володин А. Б., Комаров Н. М., Лаленко Н. Г., Галушко Н. А., Давидянц Э. С., Чапцев А. Н., Чапцева Т. В., Шлыкова Т. Д., Браткова Л. Г., Чумакова В. В., Община Е. Н., Багринцева В. Н., Ходжаева Н. А., Федотов А. А., Нешин И. В. Система земледелия нового поколения Ставропольского края: монография. Ставрополь: Агрус, 2013. 520 с. EDN: TBGYOZ.
2. Алабушев А. В., Анипенко Л. Н., Гурский Н. Г., Коломиец Н. Я., Костылев П. И., Мангуш П. А., Алабушева О. И. Сорго (селекция, семеноводство, технология, экономика). Самара: Книга, 2003. 368 с. EDN: VCWIZL.
3. Шевченко П. Д., Балакай Г. Т. Кормопроизводство Степной зоны России: Монография. Новочеркасск: Оникс плюс, 2007. 421 с. EDN: QKYRUR.
4. Капустин С. И., Володин А. Б., Капустин А. С. Новый сорго-суданковый гибрид Гвардеец // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 3 (27). С. 75–83. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-75-83.
5. Капустин С. И., Багринцева Н. А., Самойленко А. В., Галушко Н. А., Корнеева В. И., Капустин А. С. Влияние сроков скашивания на качественные показатели воздушно сухой массы сорго-суданковых гибридов // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 2 (38). С. 67–77. DOI: 10.5281/zenodo.12179739.
6. Han P. A., Lu X. P., Mi F. G., Zhang R. X., Li M. N., Xue C. L., Dong J., Cong M. L. Analysis of heterosis in sorghum-sudangrass hybrid seedlings based on proteomics // Acta Agronomica Sinica. 2016. Vol. 42. Iss. 5. P. 696–705. DOI: 10.3724/SP.J.1006.2016.00696.
7. Basaran U., Copur Dogrusoz M., Gulumser E., Mut H. Hay yield and quality of intercropped sorghum-sudan grass hybrid and legumes with different seed ratio // Turkish Journal of Field Crops. 2017. Vol. 22. Iss. 1. P. 47–53. DOI: 10.17557/tjfc.301834.
8. Ковтунова Н. А., Шишова Е. А. Продуктивный и питательный потенциал суданской травы. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2023. Т. 24. Вып. 4. С. 646–655. DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.4.646-655.
9. Седукова Г.В., Кристова Н.В., Подоляк С.Л. Питательная ценность зеленой массы сорго сахарного, сорго-суданкового гибрида, суданской травы в юго-восточной части Беларуси // Земледелие и селекция в Беларуси. 2022. № 58. С. 249–255.
10. Tariq A.S., Akram Z., Shabbir G., Khan K.S., Mahmood T., Iqbal M.S. Heterosis and combining ability evaluation for quality traits in forage sorghum (*Sorghum bicolor* L.) // SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 2014. Vol. 46. No. 2. P. 174–182.
11. Kapustin S., Volodin A., Kapustin A., Samokish N. Feed quality of new sudan grass varieties // KSU J. Agric Nat. 2022. Vol. 25. Iss. 2. P. 400–405. DOI: 10.18016/ksutarimdog.a.vi.916295.
12. Янова М. А., Федорович И. В. Изменение аминокислотного состава в процессе хранения муки // Вестник КрасГАУ. 2020. № 11. С. 213–224. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-11-213-224.
13. Ковтунова Н. А., Ковтунов В. В., Романюкин А. Е., Шишова Е. А., Кравченко Н. С. Динамика содержания сухого вещества и протеина в зеленой массе суданской травы в зависимости от способа посева // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. Т. 25. Вып. 3. С. 444–452. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.3.444-452
14. Васильченко С. А., Метлина Г. В., Ковтунов В. В. Влияние сроков, способов посева и норм высева на продуктивность сорго зернового сорта Зерноградское 88 // Зерновое хозяйство России. 2022. Т. 14. № 4. С. 91–96. DOI: 10.31367/2079-8725-2022-82-4-91-96.
15. Волгин В. И., Романенко Л. В., Прохоренко П. Н. Методика расчета обменной энергии в кормах на основе содержания сырых питательных веществ. Дубровицы: ВНИИЖ (Издательство ВНИИ животноводства Россельхозакадемии), 2008. 252 с.
16. Барановский А. В., Ковтунов В. В., Ковтунова Н. А. Оценка показателей адаптивности сорпимента зернового сорго в условиях Донбасса // Зерновое хозяйство России. 2024. Т. 16. № 2. С. 56–61. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-91-2-56-61.
17. Ковтунова Н. А., Ковтунов В. В., Романюкин А. Е., Шишова Е. А. Использование гибридизации для создания новых сортов и гибридов сорго // Зерновое хозяйство России. 2024. Т. 16. № 1. С. 26–32. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-90-1-26-32.
18. Капустин С. И., Капустин А. С., Кухарук М. Ю. Ботанические особенности и аминокислотный состав африканского проса // Естественные и технические науки. 2023. № 6 (181). С. 39–44. DOI: 10.25633/ETN.2023.06.02.
19. Семенов В. В., Кононенко С. И., Кононенко И. С. Питательность и аминокислотный состав сортов зерна сорго, используемых в кормлении животных // Сборник научных трудов Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. 2011. Т. 1. № 4-1. С. 86–88. EDN: OOLWOT.
20. Николаев С. И., Карапетян А. К., Плешакова И. Г., Струк А. Н., Струк М. В.

Сравнительный химический состав и питательность зерна кукурузы и сорго // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2018. № 2 (50). С. 293–302. EDN: VOQSGL.

21. Сыркина Л.Ф., Антимонова О.Н., Малахова О.А., Никонорова Ю.Ю. Оценка биологической ценности белка зерна сорго зернового разных сортов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2023. № 4 (72). С. 159–168. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-04-16.

22. Кононенко И. С. Сравнительная оценка разных сортов аминокислотного состава зерна сорго // Исследования молодых ученых: материалы X Международной научно-практической конференции «Аграрное производство и охрана природы». Витебск: ВГАВМ, 2011. С. 84-85.

23. Гадиев Р. Р., Чарыев А. Б. Эффективность использования сорго в рационах цыплят-бройлеров // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 6 (44). С. 134–136. EDN: RSFNIX.

24. Колотов А. П., Лысов А. В. Аминокислотный состав семян и жмыхов масличных культур в Свердловской области // АПК России. 2022. Т. 29. № 3. С. 321–325. DOI: 10.55934/2587-8824-2022-29-3-321-325.

25. Kapustin S.I., Volodin A.B., Kapustin A.S., Samokish N.V. Amino acid composition of pearl millet grain and herbage // Scientific Papers. Series: Management, Economic Engineering and Rural Development. 2023. Vol. 23. Iss. 4. P. 455–460. EDN: JUXGVD.

References

1. Kulintsev V. V., Godunova E. I., Zhelnakova L. I., Udovydchenko V. I., Petrova L. N., Dridiger V. K., Antonov S. A., Andrianov D. Yu., Dzybov D. S., Kravtsov V. V., Eroshenko F. V., Kuprichenko M. T., Kovtun V. I., Kuzychenko Yu. A., Shustikova E. P., Khripunov A. I., Shapovalova N. N., Chertov V. G., Volodin A. B., Komarov N. M., Lapenko N. G., Galushko N. A., Davidyants E. S., Chaptsev A. N., Chaptseva T. V., Shlykova T. D., Bratkova L. G., Chumakova V. V., Obshchiya E. N., Bagrintseva V. N., Khodzhaeva N. A., Fedotov A. A., Neshin I. V. New generation farming system of Stavropol Krai: monograph. Stavropol: Agrus, 2013. 520 p. EDN: TBGYOZ.

2. Alabushev A. V., Anipenko L. N., Gursky N. G., Kolomiets N. Ya., Kostylev P. I., Mangush P. A., Alabusheva O. I. Sorghum (selection, seed production, technology, economics). Samara: Kniga, 2003. 368 p. EDN: VCWIZL.

3. Shevchenko P. D., Balakay G. T. Fodder production in the Steppe zone of Russia: monograph. Novocheerkassk: Onix plus, 2007. 421 p. EDN: QKYRUR.

4. Kapustin S. I., Volodin A. B., Kapustin A. S. ‘Gvardeets’ – new sorghum-sudan hybrid // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 3 (27). P. 75–83. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-75-83.

5. Kapustin S. I., Bagrintseva N. A., Samoilenko A. V., Galushko N. A., Korneeva V. I., Kapustin A. S. Influence of mowing time on qualitative indicators of air-dry mass of sorghum-sudan hybrids // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 2 (38). P. 67–77. DOI: 10.5281/zenodo.12179739.

6. Han P. A., Lu X. P., Mi F. G., Zhang R. X., Li M. N., Xue C. L., Dong J., Cong M. L. Analysis of heterosis in sorghum-sudangrass hybrid seedlings based on proteomics // Acta Agronomica Sinica. 2016. Vol. 42. Iss. 5. P. 696–705. DOI: 10.3724/SP.J.1006.2016.00696.

7. Basaran U., Copur Dogrusoz M., Gulumser E., Mut H. Hay yield and quality of intercropped sorghum-sudan grass hybrid and legumes with different seed ratio // Turkish Journal of Field Crops. 2017. Vol. 22. Iss. 1. P. 47–53. DOI: 10.17557/tjfc.301834.

8. Kovtunova N. A., Shishova E. A. Productive and nutritional potential of Sudan grass // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2023. Vol. 24. Iss. 4. P. 646–655. DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.4.646-655.

9. Sedukova G. V., Kristova N.V., Podolyak S. L. Nutritional value of green mass of sweet sorghum, sorghum-sudangrass hybrid and sudan grass in the south eastern part of Belarus // Arable Farming and Plant Breeding in Belarus. 2022. No. 58. P. 249–255.

10. Tariq A. S., Akram Z., Shabbir G., Khan K. S., Mahmood T., Iqbal M. S. Heterosis and combining ability evaluation for quality traits in forage sorghum (*Sorghum bicolor* L.) // SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 2014. Vol. 46. No. 2. P. 174–182.

11. Kapustin S., Volodin A., Kapustin A., Samokish N. Feed quality of new sudan grass varieties // KSU J. Agric Nat. 2022. Vol. 25. Iss. 2. P. 400–405. DOI: 10.18016/ksutarimdog.vi.916295.

12. Yanova M. A., Fedorovich I. V. Changes in the amino acid composition during flour storage // Bulletin of KrasSAU. 2020. No. 11. P. 213–224. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-11-213-224.

13. Kovtunova N. A., Kovtunov V. V., Romanyukin A. E., Shishova E. A., Kravchenko N. S. Dynamics of dry matter content and protein percentage in green mass of Sudan grass depending on the sowing method // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2024. Vol. 25. Iss. 3. P. 444–452. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.3.444-452.

14. Vasilchenko S. A., Metlina G. V., Kovtunov V. V. The effect of sowing dates, methods and seeding rates on productivity of the grain sorghum variety ‘Zernogradskoe 88’ // Grain Economy of Russia.

2022. No. 4. P. 91–96. DOI: 10.31367/2079-8725-2022-82-4-91-96.

15. Volgin V. I., Romanenko L. V., Prokhorenko P. N. Calculation method of exchange energy in feeds based on the content of crude nutrients. Dubrovitsy: All-Russia Research Institute for Animal Husbandry of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 2008. 252 p.

16. Baranovsky A. V., Kovtunov V. V., Kovtunova N. A. Estimation of adaptability parameters of grain sorghum variety range in the conditions of Donbass // Grain Economy of Russia. 2024. No. 2. P. 56–61. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-91-2-56-61.

17. Kovtunova N. A., Kovtunov V. V., Romanyukin A. E., Shishova E. A. Use of hybridization to develop new sorghum varieties and hybrids // Grain Economy of Russia. 2024. No. 1. P. 26–32. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-90-1-26-32.

18. Kapustin S. I., Kapustin A. S., Kukharuk M. Yu. Botanical features and amino acid composition of African millet // Natural and technical sciences. 2023. No. 6 (181). P. 39–44. DOI: 10.25633/ETN.2023.06.02.

19. Semenov V. V., Kononenko S. I., Kononenko I. S. Nutritional value and amino acid composition of sorghum grain varieties used in animal feeding // Collection of scientific papers of the Stavropol Research Institute of Animal Husbandry and Forage Production. 2011. Vol. 1. No. 4-1. P. 86–88. EDN: OOLWOT.

20. Nikolaev S. I., Karapetyan A. K., Pleshakova I. G., Struk A. N., Struk M. V. Comparative chemical composition and nutrition of grain of corn and sorgo // Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2018. No. 2 (50). P. 293–302. EDN: VOQSGL.

21. Syrkina L. F., Antimonova O. N., Malakhova O. A., Nikonorova Yu. Yu. Assessment of the biological value of sorghum grain protein of different varieties // Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2023. No. 4 (72). P. 159–168. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-04-16.

22. Kononenko I. S. Comparative assessment of different varieties of amino acid composition of sorghum grain // Research of young scientists: materials of the X International scientific and practical conference “Agrarian production and nature conservation”. Vitebsk: Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine (VGAVM), 2011. P. 84–85.

23. Gadiev R. R., Charyev A. B. Efficiency of using sorghum in the rations of broiler-chickens // Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2013. No. 6 (44). P. 134–136. EDN: RSFNIX.

24. Kolotov A. P., Lysov A. V. Amino acid composition of seeds and cakes of oilseeds in the Sverdlovsk region // AIC of Russia. 2022. Vol. 29. No. 3. P. 321–325. DOI: 10.55934/2587-8824-2022-29-3-321-325.

25. Kapustin S.I., Volodin A.B., Kapustin A.S., Samokish N.V. Amino acid composition of pearl millet grain and herbage // Scientific Papers. Series: Management, Economic Engineering and Rural Development. 2023. Vol. 23. Iss. 4. P. 455-460. EDN: JUXGVD.

UDC 633.174/175:631.5:636.085.13

Kapustin S. I., Bagrintseva N. A., Samoilenko A. V., Kapustin A. S., Samokish N. V.

INFLUENCE OF SOWING METHODS AND MOWING TIME ON ZOOTECHNICAL ANALYSIS AND AMINO ACID COMPOSITION OF GREEN MASS OF SORGHUM-SUDANK HYBRIDS

Summary. *The aim of the research conducted at the North Caucasus Federal Agricultural Research Center's experimental field during the 2023–2024 period was to clarify the impact of various sowing methods and mowing time on the essential nutrient content and amino acid composition of the green mass of the new sorghum-sudan hybrids ‘Terra’ and ‘Premium’. In the course of the research, it was revealed that the maximum green forage yield of the new sorghum-sudan hybrids, obtained in 3–4 cuttings (within the range of 63.2–79.4 t/ha), was achieved with a row spacing of 15 cm. These figures were achieved 40 days after emergence or after the previous mowing. When mowing the mass on the 30th day of vegetation, the highest amount of crude protein (10.67-13.7 %) in the dry mass of the ‘Terra’ hybrid, crude fat (1.49 %), metabolizable energy (8.78-8.97 MJ) and the lowest amount of crude fiber (24.23-25.94 %) were obtained, regardless of the row spacing. Among the essential amino acids analyzed, the highest average amounts were found for leucine (0.67 %), lysine (0.46 %) and valine (0.44 %). The content of these amino acids did not depend on the row spacing; however, higher values were observed in the new ‘Terra’ hybrid when mowing was conducted on the 30th day of vegetation. The minimum content of essential amino acids was found for methionine (0.13 %) and histidine (0.14 %). Values for the remaining essential amino acids were found to range from 0.32% to 0.36%.*

The highest presence of replaceable amino acids, regardless of the row spacing, was observed in the 'Terra' hybrid when mowing occurred on the 30th day of the growing season. Glutamic acid (1.22%), aspartic acid (1.19%), and proline (0.67%) exhibited the highest mean values for the replaceable amino acids. The values of the remaining amino acids ranged from 0.22 to 0.56 %. We recommend cultivating the 'Terra' hybrid with a 15 cm row spacing and mowing it on the 30th day of the growing season; this approach ensures optimal productivity, nutrient content, and amino acid content. The identified patterns make it possible to recommend the optimization of agricultural practices to increase the feed value and productivity of sorghum-sudan hybrids.

Keywords: *sorghum-sudan hybrid, crude protein, amino acids, sowing method, sowing time, mowing time.*

Капустин Сергей Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории селекции и первичного семеноводства сорго, ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: info@fnac.center.

Багринцева Наталья Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией селекции и первичного семеноводства сорго, ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: lab.sorgo@fnac.center.

Самойленко Аркадий Валерьевич, аспирант лаборатории селекции и первичного семеноводства сорго, ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: info@fnac.center.

Капустин Андрей Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий отделом публикационной аналитики, доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимии растений, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 355017, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1; e-mail: hpplus@bk.ru.

Самокиш Николай Викторович, кандидат сельскохозяйственных наук, младший научный сотрудник лаборатории «Корма и обмен веществ», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12; e-mail: nsamokish@gmail.com.

Kapustin Sergey Ivanovich, Cand. Sc. (Agr.), associate professor, senior researcher of the Laboratory of selection and primary seed sorghum breeding, FSBSI "North Caucasus Federal Agricultural Research Center"; 49, Nikonova str., Mikhailovsk, 356241, Russia; e-mail: info@fnac.center.

Bagrintseva Natalia Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of selection and primary seed sorghum breeding, FSBSI "North Caucasus Federal Agricultural Research Center"; 49, Nikonova str., Mikhailovsk, 356241, Russia; e-mail: lab.sorgo@fnac.center.

Samoilenko Arkady Valerievich, postgraduate student of the Laboratory of selection and primary seed sorghum breeding, FSBSI "North Caucasus Federal Agricultural Research Center"; 49, Nikonova str., Mikhailovsk, 356241, Russia; e-mail: info@fnac.center.

Kapustin Andrey Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), associate professor, head of the Department of publication analytics, associate professor of the Department of botany, physiology and biochemistry of plants, FSAEI of HE "North-Caucasus Federal University"; 1, Pushkin str., Stavropol, 355017, Russia; e-mail: hpplus@bk.ru.

Samokish Nikolay Viktorovich, Cand. Sc. (Agr.), junior researcher of the Laboratory "Feed and metabolism", FSBEI of HE "Stavropol State Agrarian University"; 12, Zootehnicheskyy Lane, Stavropol, 355017, Russia; e-mail: nsamokish@gmail.com.

Статья выполнена без финансовой поддержки.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 20.05.2025.

Дата принятия к печати – 10.10.2025.